

“KUZ HAYAJONLARI”

Jo'rayeva Sohiba Yoqubovna

Buxoro viloyati Buxoro tumani 3-IDUM Boshlang'ich sinf o'qituvchisi

Mavzu: “Kuz hayajonlari”. (D.Shomalikova).

Darsning maqsadi:

Ta'limiy: o'quvchilarga kuz fasli haqida ma'lumot berish, “Kuz hayajonlari” matni bilan tanishtirish, o'quvchilarda to'g'ri va ifodali o'qish ko'nikmalarini shakllantirish.

TK 2: kerakli axborotlarni kutubxonadagi adabiyotlardan qidirib topish.

FK 1: matnga mos ixcham audio matnni tinglab tushuna olish.

Tarbiyaviy: o'quvchilarning tabiatga muhabbat, tabiat in'omlariga shukronalik hislarini tarbiyalash.

TK 5: matnda bo'layotgan hodisa jarayonlariga daxldorlikni his etish.

Rivojlantiruvchi: o'quvchilarning mustaqil va ijodiy ishlash qobiliyatlarini, she'rni ifodali o'qish ko'nikmalarini rivojlantirish.

FK 2: o'qilgan asar mazmuniga doir savol va topshiriqlarga javob bera olish.

Dars turi: yangi tushuncha va bilimlarni shakllantiruvchi.

Dars metodlari: savol-javob, izohli ishlash, ifodali o'qish, munozara, mashq namoyish qilish.

Dars jihozlari: rasmlar, tarqatma materiallar, multimedia ilovalari.

Darsning borishi:

Tashkiliy qism. O'quvchilarni darsga hozirlash.

Davomatni aniqlash

Kuz fasli haqida suhbat

O'quvchilar 3 guruhga bo'linadi, asosiy bo'linish topshiriq asosida bajariladi.

1-guruh: MATH

2-guruh: ART

3-guruh: TEXNOLGY

''5'' barmoqdan foydalanib, o'quvchilar o'z-o'zini baholaydilar.

DARSNING SHIORI:

O'QISHIMIZ KO'Z OCHAR,
OLAMGA MEHR SOCHAR.
KITOB TA'RIFI BITMAS,
TA'RIFIGA SO'Z YETMAS

I.Uy vazifasini so'rash va o'tilgan mavzuni mustahkamlash.

O'tilgan mavzu bo'lim yuzasidan takrorlash

O'TGAN MAVZUINI MUSTAHKAMLASH

“Moslashtir” o'yini

orqali biz o'tgan bo'limni takrorlab olamiz. Bunda 1-ustundagi rasmlar 2-ustundagi qaysi mavzuga mos kelishi topiladi

“Baliq skeleti” metodi

MOSLASHTIR

XARITA

MANGULIKKA TATIGULIK KUN

KICHIK VATAN

GODIR BOBONING ORZUSI

“Ko’zoynak” metodidan foydalanilib, savol-javob qilindi

III. Yangi mavzu bayoni.

YANGI MAVZU: KUZ HAYAJONLARI

KUZ

fppt.com

O'quvchilarning javoblari tinglanib, yangi mavzu e'lon qilinadi.

–Bugun biz sizlar bilan D.Shomalikovaning “Kuz hayajonlari” hikoyasi bilan tanishamiz.

O'quvchilar bilan kuz fasli, tabiat hodisalari haqida suhbat o'tkaziladi.

–Kuz faslida qanday mevalar pishadi?

–Kuzda ob-havoda qanday o'zgarishlar bo'ladi?
 O'quvchilar guruhingiz nomiga unda qanday bog'liklikni ko'ryapsiz?
 O'quvchilar javoblari to'ldirilib, mavzu tushuntiriladi.
 Daftarlarga sana,mavzu yoziladi. 29 soniga oid misollar so'raladi.
 25+4,31-2,28+1,50-21,34-3,39-10,20+9

Muallif haqida ma'lumot beriladi. AKTdan foydalanilib, yangi mavzu qo'yib beriladi.

QUVNOQ HARFLAR" O'YINI

HARF NOMI	TARTIB RAQAMI	ISM NOMI	JOY NOMI	HAYVON NOMI	O'SIMLIK NOMI

Mustahkamlash**INGLIZ TILI BILIMDONI****PIYOZ POTATO****SABZI TOMATO****BODRING ONION****POMIDOR CUCUMBER****KARTOSHKA CARROT****Lug'at ishi:**

Xazonrezgilik-barglarning to'kilishi

Zar baldoq-tilla halqa

Siniqdi-pasaydi

Lolagun-qirmizi

'Davom ettir' o'yini o'ynaladi.**Mehr nuri yog'ar doim yuzingizdan ustozlar****Yursam deyman bu tabarruk izingizdan ustozlar.....****Baholash**

Har bir guruh ishtirokchilari barmoqchalarini ko'taradi. Baholar sanalib, g'olib guruh aniqlanadi.

Uyga vazifa berish**UYGA VAZIFA**

Kuz manzarasini chizish va har kim o'z chizgan rasmiga qarab kichik hikoya to'qib beradi

